

DU KIWI DANS LES RILLETES :

REFLEXIONS SUR L'IDENTITE CULTURELLE ALIMENTAIRE

Der Mensch ist, was er isst

«Les mets que l'on me sert, s'ils me sont envoyés d'ici, mettent en moi des souvenirs; chaque chose à son parfum, sa forme, sa couleur, m'évoque des repas au coin du grand âtre, des retours de chevauchées et des chasses, des heures d'amour. Et, quand je bois des vins de mes vignes de l'Armagnac, je crois voir, à travers un couchant d'or, l'horizon de la lande et des forêts brûler dans le soir»¹.

Ce propos qu'Emmanuel DELBOUSQUET fait tenir à son double romanesque dans *Le reflet*, rappelle que, par delà la nécessité physiologique, l'alimentation humaine comporte aussi des dimensions psychologiques et sociales qui apparaissent notamment dans une relation étroite avec l'identité.

Pour aborder ce lien fondamental, nous travaillons sur le concept d'Identité Culturelle Alimentaire (ICA), plus particulièrement appliqué à une échelle régionale; ce choix implique un recours à une longue durée raisonnée qui ancre cette approche dans la discipline historique, toutefois, les oeillées n'étant utiles que pour les chevaux, il est nécessaire de tenir compte des méthodes et des apports d'autres sciences, ainsi l'ethnologie et l'analyse du récit littéraire ou cinématographique.

Ayant l'honneur d'être invité à Saint-Emilion², nous accorderons la part belle à des observations concernant cette charmante cité, le Libournais et le département de la Gironde; néanmoins, puisque la renommée des vins d'ici dépasse largement cette petite patrie, nous nous aventurerons aussi, afin de dégager au mieux les aspects fondamentaux de l'ICA, bien loin de l'ancienne juridiction, dans un vaste Sud-Ouest de la France ou au coeur d'autres contrées de l'Union Européenne. Après avoir proposé une définition de l'ICA, nous examinerons son caractère dynamique et ses relations à l'imaginaire.

LES CARACTERES DE L'IDENTITE CULTURELLE ALIMENTAIRE

Entre conscience de soi et regard de l'autre

Une identité culturelle alimentaire se fonde sur des produits, des plats et des formes de consommations considérés comme identitaires par ceux dont elle fait partie intégrante de la culture et comme «typiques» par les consommateurs extérieurs. Cette situation, entre conscience propre et regard de l'autre est nécessaire pour qu'il y ait une identité.

Le discours sur les pratiques et les produits alimentaires d'une région tenu par des observateurs étrangers construit une image alimentaire qui peut être acceptée, reprise ou revendiquée et parfois même employée à des fins identitaires ou économiques par la population concernée.

Certains produits et recettes étroitement associés à une ICA en deviennent les symboles et leur reconnaissance populaire s'exprime sous diverses formes, à l'instar des cartes postales, telles que la série de quarante-sept pièces dessinée en couleur par J. PARIS et publiée en 1946, dans une France encore rationnée; sur les illustrations, une cuisinière vêtue de la tenue folklorique locale prépare un plat emblématique du lieu (*Les cépes bordelaise, La*

crêpe agenaise...) tandis qu'au verso, la recette du mets représenté sur la carte est donnée en vers³.

Le corpus emblématique d'une ICA peut aussi faire l'objet d'un recensement; en 1933, *Le trésor gastronomique de France* de CURNONSKY et A. de CROZE répond au projet ambitieux de réaliser «le répertoire, impartial et complet de toutes les richesses de la France régionale, des produits incomparables de ses agriculteurs, de ses éleveurs, de ses maraîchers; des trésors de ses chasses, de ses vergers, des produits fabriqués, des spécialités, etc.», son unité principale est la Province mais au sein de chacune les lieux de haute gourmandise sont mentionnés: «lamproie de la Dordogne au saint-Emilion, confit d'oie aux petits pois, millas à la Scudéry, macarons, vins du Saint-Emilion et de Pomerol (grands crus)» font honneur à la ville dominée par son clocher monolithe tandis qu'à Libourne brillent «lamproie au vin rouge, pâtés de foie gras, perdreaux farcis et truffés, vins»; en 1967, alors qu'en trente-cinq ans, plus de choses ont changé que pendant des siècles», J. ARNABOLDI établit à son tour un inventaire, le *Guide des spécialités de gastronomiques de France*, très influencé par celui de ces prédécesseurs⁴.

Saint-Emilion: «Haut lieu historique, touristique, vineux, Saint-Emilion se devait d'avoir une table digne de ses renommées. La cuisine bordelaise s'y épanouit avec la lamproie de la Dordogne au vin de Saint-Emilion, l'entrecôte au vin, les daubes et estouffades, civets et coq au vin, le confit d'oie aux petits pois, le millas à la scudéry et les macarons»

Libourne: «A nous la généreuse cuisine au vin et le cortège des seigneurs habillés de pourpre. Voici la lamproie au vin rouge, les daubes et sauces bordelaises, le pâté de foie gras et les perdreaux farcis et truffés.»

L'ultime avatar du recensement gastronomique, l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, coordonné par le Conseil National des Arts Culinaires et réalisé à l'échelle des régions administratives (l'Aquitaine a fait l'objet d'un volume paru en 1997 dans lequel outre les vins sommairement traités, un seul produit saint-émilionnais trouve place le macaron⁵) constitue une construction ambiguë, où le considérable travail scientifique s'inféode parfois à une entreprise d'authentification sous-tendue par des pré-occupations mémorielles (que révèle notamment le poids du «traditionnel» dans l'énoncé méthodologique) et économiques («le produit est commercialisé»)⁶.

La notoriété des produits du corpus culinaire d'une région varie fortement: quand certains produits sont connus dans le pays tout entier voire même à l'étranger, tel le cannelé de Bordeaux, d'autres n'ont qu'une renommée locale, ainsi la *cruchade bordelaise* préparée à partir de farine de maïs; le fenetra CURNONSKY possède une notoriété bien particulière: absent de l'inventaire du CNAC (en dépit d'une ancienneté établie et d'un caractère marchand) et inconnu de bien des Toulousains, ce gâteau à la pâte d'amande et au citron confit, est très recherché par des touristes étrangers qui le connaissent par sa présence dans les guides (Américains), combinée dans le cas des Japonais, à des articles dans la presse à gros tirage et à un reportage télévisé effectué chez un spécialiste installé rue du Taur.

Pour les mets les plus emblématiques, des variations de recettes ajoutent d'autres niveaux d'identités; P. MONTAGNE détaille ainsi les «trois genres de cassoulets» languedociens reconnus par le discours culinaire: «Celui de Castelnaudary - l'ancêtre, le chef de file se prépare avec, comme bases nutritives: le porc frais, le jambon, le jarret de porc, le saucisson et les couennes fraîches; celui de Carcassonne, avec, en plus de ces éléments, le gigot de mouton raccourci et à la saison des perdrix; celui de Toulouse, avec toujours en plus des éléments indiqués pour le Cassoulet de Castelnaudary, le lard de poitrine, la saucisse de Toulouse, le mouton (collet ou poitrine désossés) et le confit d'oie ou de canard».

Au sein de chacune de ces villes, les recettes se déclinent selon d'innombrables variantes familiales, qui à l'occasion permettent à l'individu d'affirmer avec force son identité locale: quand Sabine S., une jeune physicienne allemande fraîchement installée à Toulouse, se renseigne auprès de ses collègues pour savoir où il est possible de manger un bon cassoulet, tous lui chantent les louanges de celui de leur mère, de leur tante, etc.⁷

CURNONSKY

Photo A. D. N. P.

L'identité alimentaire d'une région intègre également des techniques de cuisine fondées sur un «art culinaire» transmis par apprentissage : «lever le paletot» d'un canard gras en laissant la carcasse presque nue nécessite la maîtrise de gestes précis ; une éducation des sens complète ces enseignements manuels : quand ma grand-mère faisait des merveilles, elle jugeait le bon degré de préparation de la pâte en fonction de son adhérence à la bouteille qui lui servait de rouleau puis estimait la durée de friture à l'oeil.

Les techniques reposent dans certains cas sur l'utilisation d'ustensiles spécifiques, ainsi la tige de fer habillée d'un cône couvert de papier sulfurisé employée pour la réalisation du *gâteau à la broche*, le polissoir qui régularise les macarons de Saint-Emilion, la *viradeta* encore associée en Galice à la préparation de l'omelette⁸.

Les modes de consommation sont un autre aspect de l'ICA ; dans l'ancien régime alimentaire, certaines consommations étaient associées aux travaux collectifs, aux rites de passage ou aux festivités religieuses, ainsi celle d'escargots lors des *cagolhadaz* caudéranaises du mercredi des Cendres ; aujourd'hui, malgré les transformations de la société, quelques-uns de ces usages restent vivaces, ainsi à Bidache dans les Pyrénées-Atlantiques, une collation accompagne encore les enterrements⁹. En outre, certaines consommations sans posséder réellement de dimensions rituelles sont fondamentales pour la sociabilité locale et fort typiques d'un point de vue extérieur, à l'instar de la prise de *pintxos* dans les bars du vieux port de Saint-Sébastien ; parmi celles-ci, quelques-unes sont associées à des contextes particuliers : durant les Fêtes de Bayonne, la prise d'une soupe à l'ail dans l'antre voûté du *Cacao club* fait partie de la fin de nuit de nombreux festayres et de touristes nociambules, informés par les cahiers festifs de la presse locale ou entraînés par quelques autochtones.

Approches socio-spatiales de l'identité culturelle alimentaire

Le complexe phénomène de l'identité peut être abordé à plusieurs échelles : alors que l'étude d'une communauté réduite, tels les ouvriers agricoles marocains installés dans les vignobles de Saint-Emilion et du Sainte-Foy-Bordeaux, met en valeur les dynamiques qui opèrent entre acculturation et conservation des habitudes, une réflexion située au niveau des états montre d'intéressants cli-

vages à l'instar de l'approche comparative des goûts alimentaires des Allemands et des Français menée par J.-V. PFIRSCH¹⁰. L'échelle régionale, en permettant d'étudier les influences entre les régions voisines, l'impact des discours nationaux ou l'importance des représentations gastronomiques dans le reste du pays, offre des perspectives fort stimulantes ; à cette échelle de l'identité culturelle alimentaire régionale (ICARe), il n'y a plus les frontières commodes qu'offrent les états, ni les caractéristiques précises d'une communauté réduite, aussi convient-il de poser le problème du découpage de l'espace.

Aujourd'hui, bien des indices révèlent l'existence d'un «goût du Sud-Ouest» : tandis qu'au Salon International de l'Agriculture de 2001, un sondage effectué auprès des visiteurs pour le compte des organisateurs, distinguait une catégorie «Sud-Ouest» dans la section vouée à la gastronomie, la cuisine que proposent de nombreux conservateurs régionaux témoigne d'une cohésion dans l'imaginaire des Français : une maison de Bagnères de Bigorre propose, par exemple, à côté des haricots tarbais et du *pétérém*, des truffes, du poulet basquaise ou des pruneaux d'Agen.

Une délimitation géographique du «Sud-Ouest» est nécessaire pour centrer l'étude de son ICARe ; cependant plus que sur l'impossible tracé d'une frontière nette, elle repose avant tout la prise en compte de différents découpages de l'espace. La référence aux anciennes provinces, fréquemment utilisée dans le discours gastronomique, ainsi *La cuisine des terroirs* de R.-J. COURTINE évoque notamment les spécialités du Bordelais¹², à le mérite de rappeler que la géographie culinaire ne cadre pas nécessairement avec les limites administratives : l'ensemble du Lauragais, qui s'étend sur trois départements (la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Aude) doit être pris en compte dans une étude des cuisines du Sud-Ouest.

Cependant, les limites de ces provinces sont souvent ambiguës : certes, dans le *Trésor gastronomique de la France*, A. de CROZE détermine les critères qui «décident souverainement des limites logiques d'une province» («la langue ou le dialecte, les mélodies des chansons populaires, les mets locaux») et considère que les autres découpages ne sont qu'«illusions politiques et administratives», mais la part d'arbitraire que conserve, par delà cette théorie, la délimitation des provinces en vigueur dans l'ouvrage apparaît quelques pages plus loin, puisque le Pays Basque et le Béarn forment un seul ensemble¹³ ; en outre, le recours exclusif à ce

découpage provincial conduit à un grand fractionnement de l'espace, qui, s'il a l'avantage d'attirer l'attention sur la diversité des usages, peut occulter des dynamiques communes dans le cadre d'une approche historique : sous peine d'inventer de fausses spécificités, il est impossible, par exemple, de réfléchir sur les pratiques alimentaires bordelaises à l'époque moderne, sans avoir une connaissance tout aussi approfondie de celles des Toulousains de la même période.

Dans la France contemporaine, le politique occupe une dimension essentielle, aussi les divisions administratives du territoire ne sont-elles pas à négliger ; la délimitation de la zone d'appellation bordelaise en 1911, en assimilant la limite du vignoble bordelais à celle du département de la Gironde et le décret de 1936, qui définit l'appellation «saint-émilion» en se fondant sur une logique territoriale (seuls les vins des huit communes qui forment l'ancienne juridiction peuvent s'en réclamer) et bien peu pédogogique (si les terres de palus sont exclues, l'appellation reste fort hétérogène avec cinq types principaux de terrains), offrent deux exemples du poids de l'administratif, dans un domaine où le terroir est bien souvent au centre du discours¹⁴.

En outre, la gastronomie régionale est, déjà au temps des régions économiques, mise en valeur lors des grandes manifestations internationales : lors de l'Exposition coloniale de 1931, les vins de nombreux producteurs de la VIII^e région économique, à l'instar de ceux de vingt-huit adhérents du syndicat de Montagne-Saint-Emilion, sont présentés au cours de dégustations ou en accompagnement des plats que propose un «Vatel girondin» au restaurant situé dans la Cité des Informations¹⁵. Actuellement, les départements comme les régions jouent un rôle important dans la valorisation des productions locales et utilisent l'ICA pour promouvoir l'image de leur territoire, ainsi la direction de l'agriculture du conseil général des Landes propose sur le site internet de *Qualité Landes* (association lancée en septembre 2001), une découverte des produits sous signe officiel de qualité du département¹⁶.

En tenant compte de ces différentes perceptions de l'espace, le cadre d'une étude de l'ICARe du Sud-Ouest de la France peut se présenter ainsi ; son cœur est constitué par les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et la partie occidentale du département de l'Aude ; ses marges, qui restent bien floues

à l'époque Moderne, se précisent au fil du temps, ainsi la Charente s'en détache précocement en participant à d'autres logiques : en 1931, dans le *Livre d'or du sud-ouest de la France*, publié à l'occasion de l'Exposition coloniale, la Charente qui appartient à la VIII^e région économique fait l'objet d'une notice indépendante alors que les autres cuisines de la région sont décrites dans une rubrique globale intitulée («la gastronomie dans le Sud-Ouest») où chacune fait l'objet d'un chapitre ; par ailleurs, A. SIMARD qui réalise les lignes consacrées à la gastronomie charentaise ne cache pas la faible réputation de ce pays et le contraste offert par l'éclat de ses voisins que sont le Périgord et le Bordelais¹⁷ ; aujourd'hui, alors que son nom est associé à celui du Poitou, dans l'A.O.C. qui protège un beurre, la Charente est exclue des I.G.P. «Sud-Ouest» concernant les palmipèdes gras.

L'observation des formes locales de valorisation d'une ICA gagne à adopter un point de vue global, car les aspects culturels et les motivations économiques s'y entremêlent souvent.

L'affirmation identitaire a la prépondérance dans certaines initiatives, telle la seconde journée du cidre organisée en 2000 à

Bayonne : en effet, les organisateurs de cette manifestation, qui se déroule en mai, avant le début de la saison touristique, sont les deux *ikasola* de la ville et la station de radio *Gure Irratia* quand son programme bilingue (basque et français), qui contient un texte sur la nécessité de l'enseignement en basque, annonce que le but de cette journée est de «proposer aux habitants du B.A.B. à partir d'une nouvelle animation le moyen de découvrir la richesse de la culture basque» et que «le renouveau du cidre va de pair avec la réappropriation de l'expression populaire de la culture basque par tous les habitants du Pays Basque».

D'autres actions possèdent, en plus d'une importance variable dans la vie locale, une fonction économique (touristique ou commerciale) le concours de *marmitako* organisé à la fin août à Urrugne ou les championnats du monde de la garbure, qui se tiennent au début du mois suivant à Oloron, attirent des touristes mais sont aussi l'acmé annuel d'une vie associative locale, tandis que la célébration du piment à Espelette, dont la fête qui le conduit jusque sur l'autel de l'église, n'est qu'une forme parmi d'autres, tient autant de la promotion active du village que de la consécration d'un emblème local (repris notamment sur les boîtes qui

contiennent les biscuits légers et sucrés d'un des pâtisseries locaux) 18

Une identité culturelle alimentaire contemporaine possède une histoire complexe et n'est pas figée, aussi doit-elle être pensée en termes de dynamique.

«LA IDENTIDAD NO ES UNA PIEZA DE MUSEO»

Une construction entre pratique et discours

La construction de l'identité culturelle alimentaire, qui procède des évolutions et des pratiques et des variations du discours gastronomique, s'inscrit dans la longue durée. Le corpus alimentaire d'une région est le fruit d'une histoire complexe, faite d'influences diverses, d'introductions ou d'abandons d'aliments, de pratiques et de processus de diffusion plus ou moins achevés concernant à des degrés divers, les élites qu'elles soient rurales ou urbaines et les couches populaires.

Le passage à une nouvelle économie-monde à la fin du XVI^e siècle constitue une rupture fondamentale dans le corpus alimentaire. De nombreux végétaux sont importés des Amériques puis se diffusent à l'instar des cucurbitacées américaines qui comptent parmi leurs multiples descendants le giraumon galeux d'Eysines (*cucurbita maxima*) et la courge melonette de Bordeaux (*cucurbita moschata*), du piment et de la tomate bien implantés dans le sud des Landes au début du XIX^e siècle où J. THORE constate que le premier est présent dans «tous les jardins» et que la seconde est «d'un usage universel pour des sauces très recherchées des gourmets», de la pomme de terre qui connaît ses premiers succès régionaux dans les Pyrénées ou du haricot et de son partenaire de prédilection, le maïs 19 ; ce Nouveau Monde apporte également au Vieux Continent, deux oiseaux notables le dindon, rapidement adopté après son introduction au XVII^e siècle, et le canard musqué (*cairina moschata*) dont le croisement avec des canards européens, précocement pratiqué puisque Olivier de SERRES le décrit avec force précisions, donnent l'hybride stérile que les Libournaux de la fin du XVIII^e siècle qualifient de *mulatre* et qui à cette époque fait la renommée de Toulouse par son foie gras 20.

Parallèlement à la diffusion de ces nouveautés, certaines activités prennent une importance nouvelle : l'exploitation des eaux de Terre-Neuve, à partir de la fin du XVI^e siècle, change radicalement

l'échelle de la pêche de la morue, faisant de ce poisson un élément essentiel du régime populaire des temps maigres, tandis que l'implantation de la canne à sucre en Amérique, au Brésil puis aux Antilles, accroît considérablement la production de cette denrée et en change le statut, en permettant à une élite moins étroite d'en faire ses délices, notamment sous la forme... du macaron 21.

Par delà, les introductions ou les disponibilités nouvelles dues au changement dans la production d'un produit, de nombreux facteurs humains peuvent peser : le rayonnement d'un plat devenu emblématique de la cuisine nationale, les mouvements de population et l'attente des touristes qui, déjà dans les années 1960, souhaitent goûter dès la frontière passée, telle O. PANNETIER quand elle se trouve à Iran, ce « riz de style typique espagnol », expliquent l'installation de la paella au sein de la cuisine populaire basque espagnole, où l'usage du riz longtemps confiné à quelques préparations, ne s'est généralisé qu'à partir des années 1940, durant la période difficile de l'après-guerre 22 ; les échanges entre cuisines urbaine et rurale ou bourgeoise et populaire, jouent également un rôle fondamental dans la construction d'une ICA : tandis que la tourte bigourdane, aujourd'hui considérée comme «patrimonialement» et valorisée par le tourisme vert, trouve son origine dans une recette urbaine «naturalisée» depuis peu par le biais des villageoises qui s'engageaient comme cuisinières dans les maisons bourgeoises, les classes dominantes andalouses se sont appropriées le *gaspacho*, issu d'une cuisine paysanne pauvre 23.

Le développement d'un discours gastronomique est nécessaire pour que se construise un goût régional apprécié. L'association d'une région ou d'une localité à une denrée reconnue existe dès l'Antiquité, ainsi Pliny l'Ancien remarque que «les mêmes espèces d'animaux aquatiques sont meilleures en certains lieux qu'en autres, par exemple les loups du Tibre entre les deux ponts, le turbot à Ravenne, la murène en Sicile [...]» 24 ; la littérature culinaire du XVIII^e siècle en offre de nombreux exemples, ainsi le *Dictionnaire des aliments* évoque les pêches de Pau et de Narbonne, les jambons de Bayonne, les truffes du Périgord et bien d'autres délices 25.

Dans l'oeuvre des premiers gastronomes, l'évocation des productions régionales, dont certaines ont le droit à de larges développements, ainsi l'anisette bordelaise de la maison Marie Brizard et Roger sous la plume de GRIMOD DE LA REYNIERE, donnent souvent lieu à l'établissement d'une topographie gourmande ; elle reste scripturai-

re dans le travail de l'homme aux mains gantées, mais prend la forme d'une carte dans d'autres ouvrages, telle *Nouvel almanach des gourmands* où A.B. PERIGORD associe, en 1825, vins et liqueurs à Bordeaux, jambons, chocolats, cuisses d'oie, fromages et vins à Bayonne, etc. 26

Outre ce discours parisien et national, se développe un discours régional : les premiers livres français de cuisine régionale sont édités au début du XIX^e siècle, les oeuvres pionnières dans le sud de la France étant *Le cuisinier Durand* paru à Nîmes en 1830 et *Le cuisinier méridional d'après la méthode provençale et languedocienne* publié en Avignon un lustre après 27 ; au cours de la seconde moitié du siècle, le mouvement s'amplifie : en 1858, l'imprimeur daquois HERBET édite *Le cuisinier gascon ou traité simplifié des substances alimentaires mis à la portée de tout le monde* (un ouvrage qui à part les trois premiers mots de son titre n'a pas l'ombre d'un rapport avec l'ouvrage paru en 1740) et quarante ans plus tard, A. BONTOU propose un *Traité de cuisine bourgeoise bordelaise* 28.

Au cours des trois premières décennies du XX^e siècle, alors que cette littérature régionale continue de fleurir (avec notamment en 1913, la parution de l'original *Au pays de Cogne. Livre de cuisine albigeoise. Vieilles recettes recueillies et rimées* de L. RIEUX 29, un regard national sur les cuisines régionales se développe : à partir de 1921, MM. ROUFF et CURNOSKY proposent aux lecteurs des fascicules de *La France gastronomique. Guides des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises* de les suivre à travers les provinces, à la rencontre des produits, des meilleures recettes et, c'est là l'essentiel, des établissements qui préparent une cuisine aux antipodes de celle des «hôtels cosmopolites», retenant ainsi de leur escapade à Saint-Emilion, l'Hostellerie de Plaisance tenue par P. FORCADE et le «mousseux local, le clos des Cordeliers... qui vaut bien mieux que tous les Asti encore qu'il soit tout aussi *spumante*» ; tandis que certains entreprennent de collecter des recettes, tel A. de CROZE qui publie, en 1928, *Les plats régionaux de France. 1400 succulentes recettes traditionnelles de toutes les provinces françaises*, un corpus composite où figurent trente-sept préparations du Bordelais ou de Guyenne (*la gibelotte sautée, la poule en cocotte, les ailes de dinde ven-*

dangeuse dont la recette a été communiquée par L. OLIVER, traiteur pâtissier à Langon, etc.) 30.

Depuis et en dépit des fluctuations de la mode, le discours sur les cuisines régionales reste vivant, avec les rééditions des classiques, les livres de recettes adaptées au goût du jour, les ouvrages qui mêlent folklore et gastronomie et aussi, sous des formes non imprimées, à l'instar de l'émission télévisée *La cuisine des mousquetaires* qui a diffusé, à grand renfort de faconde gasconne et d'accent, une certaine image du «goût du Sud-Ouest» dans toute la France.

Du kiwi dans les rillettes ou l'Identité Culturelle Alimentaire en mouvement

La lente et complexe construction des ICA contemporaines montre qu'elles sont, par essence, susceptibles d'évoluer une identité n'est pas figée.

L'usage de certains produits passe par des cycles ; en Euskadi, les cidres, après des heures glorieuses durant le premier tiers du XX^e siècle, connaissent une forte baisse de fréquentation jusque dans les années 1970 où un retournement de tendance s'opère, ces établissements se multipliant, surtout en Guipuzcoa, à partir des années 1980 31 ; quand d'autres consommations voient leur statut évoluer en l'espace de quelques années ; en Navarre, le *pacharán* qui était surtout considéré comme un remède contre les maux de ventre, est devenu une liqueur à la mode, que d'aucuns continuent de produire chez eux en faisant macérer des prunelles (*prunus spinosa*) dans de l'anis mais qui est aussi produite industriellement (la croissance de la demande a même conduit depuis 1992 à créer des plantations de prunelliers) 32.

Les évolutions ne s'excluent pas nécessairement les unes des autres : la cuisine ou la présentation d'une denrée prenant alors l'aspect d'une mosaïque chargée d'histoire, ainsi celle du filet de canard gras : aujourd'hui la ferme Le Bayle à Nogaro propose à ses clients des ailes confites formées par «magret + manchon» (cet emploi du filet correspond à celui qui était le sien dans l'ancienne cuisine du gras), sur commande des magrets frais (cet usage est apparu quand il a fallu trouver une nouvelle forme de valorisation des carcasses pour accompagner le changement d'échelles de la production de foie gras dans les Landes) et des pla-

quettes de magret séché et tranché (cette présentation récente est adaptée de nouvelles formes de commensalité, comme le lunch, ou à des préparations à la mode, telles les salades) 33.

Certains produits peuvent s'intégrer rapidement au patrimoine alimentaire, tel le kiwi dans les pays de l'Adour. Les premiers plants, plantés à titre expérimental, sont arrivés de Nouvelle Zélande dans les années 1960; au cours de la décennie suivante, débute la culture de production qui connaît un fort développement dans les années 1980.

A ces débuts, le kiwi reste empreint du sceau de la modernité et de l'exotisme : les plantations d'actinidia qui constituent un élément radicalement nouveau dans le paysage, sont célébrées dans la presse spécialisée comme l'avenir radieux de l'agriculture aturienne, ainsi *Agrisept* propose le trentième avril 1982 un article intitulé «Le kiwi a ressuscité notre agriculture», tandis que le fruit que la population rurale locale, même les producteurs, ne consomment guère, conserve son aura exotique intacte. Il est encore assez mystérieux en janvier 1986 pour que *Sciences et vie* aborde son histoire, ses valeurs nutritives ou sa culture; au cours de cette période, le nom du fleuve apparaît dans deux marques, en revanche, elles ne mentionnent pas le kiwi : *Les fruits de la vallée Gave Adour* (1987) et *Landadour* (1988).

Touchés par la crise de surproduction mondiale du début de la décennie suivante, qui fait

perdre tout intérêt pour un premier label rouge obtenu en 1990, les kiwiculteurs des Pays de l'Adour choisissent de mettre en avant des liens entre le fruit et la région : le nom de la première marque de l'association Kiwi des Gaves et de l'Adour, reste bien vague, *Atlantis* (1993), mais l'ancrage dans le terroir se précise : à partir de 1995, une fête du kiwi est organisée à Peyrehorade, en 1998, le label rouge *Kiwi de l'Adour* est lancé et une demande d'IGP est déposée en 1999; devenu fruit de la vallée de l'Adour, l'actinidia est mis en scène comme les autres fleurons locaux sur le stand du département des Landes au S.I.A. de 2001 et valorisé par des cuisiniers locaux à l'instar d'un restaurateur de Pontonx qui propose un *clafoutis aux kiwis de l'Adour*; cependant son enracinement dans les terres aturiennes est plus profond : l'alliance du canard gras et du kiwi dans les rillettes, que la famille CANDES-SOUSSENS de Brassempouy a ajouté en 2001 à sa gamme de «produits traditionnels de la ferme», initiative individuelle d'un exploitant agricole, montre, quel que soit son devenir, la bonne intégration de l'actinidia au sein du corpus fruitier local, cependant que, parallèlement, l'incorporation du kiwi à la diète rurale locale, aidée par les ventes à très bas prix ou les dons des pièces hors calibre aux récoltants saisonniers, se poursuit 34.

Si la plupart des denrées issues de l'agriculture alternative restent en marge de l'ICARE, certains producteurs utilisent la référence à celle-ci comme un argument complémentaire: le *caviar d'Aquitaine Sturia* s'ancrage dans la plus parfaite modernité (la production de la société Sturgeon, créée en 1995, se fonde sur l'élevage parfaitement maîtrisé de poissons, de l'espèce sibérienne *Acipenser baeri*, obtenus à l'écluserie de Saint-Seurin-sur-l'Isle) et les deux tonnes et demi de ce caviar conditionnées en 1999, ne présentent aucune continuité historique réelle avec les oeufs de *créacs* sauvages (*A. Sturio*) qui ont pu être traités à Saint-Seurin dans le courant du XXe siècle; la promotion de ce produit (authentifié par l'inventaire du CNAC au terme d'un jeu avec l'histoire où la science est perdante) exploite l'implantation en Aquitaine, par un appel à l'imaginaire gourmand : «un grand caviar, unique par son origine : le terroir gastronomique du sud-ouest de la France»; cependant, elle insiste surtout sur le potentiel de ce caviar très contrôlé à rivaliser avec les «plus réputés» tout en respectant les populations sauvages 35.

Offrant par leurs aventures, qui peuvent apparaître anecdotiques, une démonstration de la formidable capacité d'évolution de l'ICARE,

quelques agriculteurs alternatifs se plaisent toutefois à jouer avec ses limites, tel le SCEA Landes autruches qui, au coeur du «terroir du Pays d'Orthe», fabrique des «conserves traditionnelles» (*terrines d'autruche à l'armagnac, terrine landaise d'autruche*) 36.

L'usage que les chefs font de l'identité et du patrimoine alimentaire peut être un facteur important de dynamisme; certains jouent des variations fondées sur les thèmes de la cuisine régionale classique, ainsi, en Biscaye, A. MARI propose à Galdakao, un *salteado de kokotxas y cigalas sobre piperrada* et V. ARRIETA réalise, dans son superbe restaurant du musée Guggenheim de Bilbao, du *bacalao con txan-gurro a la donostiarra y pil pil*, quand d'autres mettent en oeuvre des produits emblématiques dans des préparations originales, tels le *bizchocho de maiz* de Akelare ou le *tatin de foie de canard aux pommes sauce balsamique* du chef lotois R. MOMMEJAC.

L'invention culinaire n'est pas l'apanage exclusif de la haute cuisine, ainsi à Brantôme, les patrons de la pizzeria «Le Vieux Four», soucieux d'inscrire à leur carte un produit évoquant le terroir mais plus original que la pizza au magret (proposée dans de nombreux établissements du Sud-Ouest), ont mis au point, en 2001, une garniture au bloc de foie gras.

Par le biais d'influences diverses quelques-unes des innovations de ce groupe de cuisiniers si divers peuvent se diffuser jusque dans la cuisine des ménages : rapidement adopté par les restaurateurs dont les menus ont permis de se familiariser avec lui, le magret est devenu peu à peu un mets consommé dans la sphère domestique. Même les partisans de la «tradition» peuvent jouer un rôle dans la dynamique de l'ICARE : A. DARROZE, farouche partisan du terroir, s'est impliqué dans la (re)découverte du haricot mais 37.

La nourriture est aussi «bonne à rêver» : l'ICA entretient une relation étroite avec l'imaginaire du mangeur.

UNE IDENTITE BONNE À RÊVER

L'imaginaire spatio-temporel

La construction de l'authentique comme la valorisation de l'ICARE utilisent abondamment la référence au passé et à un espace considéré au travers du prisme des topiques.

Plus qu'un appel à l'histoire, le recours aux temps anciens se traduit dans un jeu de reconstruction, ainsi dans la promotion de nombreux produits un dépliant qui vante le *bœuf de Bazas* annonce «Depuis le XIIIe siècle, de l'étable à votre table» en se référant à la riche histoire de ce cheflieu de canton, alors que ses liens avec cette viande de haute qualité sont en réalité ténus : les bêtes, à quatre-vingt pour cent en 1997 de classiques femelles, peuvent provenir de toute la Gironde, d'une partie des Landes, du Lot-et-Garonne ou du Gers, et seule une minorité porte la splendide robe de la bazadaise, l'essentiel de leur effectif se composant de blondes d'Aquitaine, de limousines et de croisements entre ses diverses races. D'autres constructions renvoient à un passé beaucoup plus lointain et flou, plaçant ainsi le produit dans la filiation d'un aliment original : le succulent *figuigiers*

(un canard engraisé avec une part de maïs et vendu farci avec son propre foie) mis au point avec l'aide du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie, est rattaché à «une tradition plus que millénaire».

L'imaginaire historique est très souvent convoqué par les confréries vineuses et gastronomiques : le costume des membres et le cérémonial des intronisations et des chapitres réfèrent souvent à un passé onirique dont certaines réunions aux flambeaux des membres de la jurade de Saint-Emilion, parés de leur lourde robe rouge et de leur mortier, en offrent une représentation; il est aussi employé, sous la forme des topiques d'une ruralité passée, lors de certaines opérations ponctuelles, telle la célébration de l'octroi de l'I.G.P. au jambon de Bayonne, au cours de laquelle des charrettes tirées par des boeufs ou un cheval et une galupe sont employées ou dans la mise en scène de certaines boutiques et de certains musées. La reconstruction du passé repose parfois non sur la mémoire mais sur l'oubli, ainsi dans les Hurdes (Estrémadure), le

Le cuisinier Charles DURAND

- Le théâtre d'Agriculture et message des champs* (1600), Actes. Actes Sud, 1996, p. 556. Arch. dép. Gironde, 10 L. 36, An II; F. Dubart, «La cuisine du foie gras de canard en Abidi toulousain à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles», *ARCHISTRA*, 2001, p. 332-335.
- 21) F. Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme XIVe-XVIIe siècle* (1979), Paris, Livre de poche, 1993, pp. 242-247; J. Meyer, *Histoire du sucre*, Paris, Desjonquères, 1989, p. p. 90-133. SW. Mintz, «Color, taste, and purity: some speculations on the meanings of marzipan», *Tasting food, tasting freedom. Excursions into Eating, Culture, and the Past*, Boston, Bacon press, 1996, p. 90.
- 22) M. M. Martínez Llopis, *Historia de la gastronomía española* (1989), Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. p. 376-381; Etniker Euskalerria, *Atlas etnográfico de Vasconia. La alimentación doméstica en Vasconia*, Bilbao, E. Jauriaritza-Etniker E., 1990, p. 322; A. Hubert, «Destins transculturels», *Mille et une bouches*, Paris, Autrement, 1995, p. 118; O. Pannetier, *Centres - restaurants du Pays Basque*, Paris, Albin Michel, 1963, p. 92.
- 23) R. Bonmain, «La pâtisserie du lien social à la revitalisation des terroirs. L'exemple de la tourte bigourdane», *Cuisines. Reflets des sociétés*, Paris, Musée de l'Homme/Sepia, p. p. 361-362. C. Ortiz Garcia, «Comida e identidad: cocina nacional y cocinas regionales», *Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional*, MNA. Madrid 1998, Huesca, La Val de Onsera, 1999, p. 319.
- 24) Pline l'Ancien, *Histoire naturelle* (?-77), Paris, Folio, 1999, p. 136.
- 25) *Dictionnaire des Aliments*, Paris, Gisseray et Bordelet, 1750, t. 2, p. 68 et p. 173 et t. 3, p. 463.
- 26) Grimod de La Reynière, *Almanach des gourmands*, Paris, Maradan, 1807, p. p. 278-279 et 1810, p. p. 17-21; A. B. Périgord, *Nouvel Almanach des gourmands...*, Paris, Baudouin, 1825, carte et p. p. 226-233.
- 27) J. Csargo, «L'émergence des cuisines régionales», *Histoire de l'alimentation*, Paris, Fayard, 1996, p. p. 828-829.
- 28) *Le cuisinier gascon...*, Dax, Herbet, 1858, 96 pages; A. Bonfou, *Traité de cuisine bourgeoise bordelaise* (1898), Bordeaux, Féret, 1998, 351 pages.
- 29) L. Rieux, *Au pays de Cognaç. Livre de cuisine albigeoise. Vieilles recettes recueillies et rimées*, Albi, Imprimerie générale du Tam-Corbière et Julien, 108 p.
- 30) CURNONSKY et M. ROUFF, *La France gastronomique...* Périgord, Paris, F. Rouff, 1921, p. 10 et *La France gastronomique... Le Bordelais et les Landes*, Paris, E. Rouff, 1924, p. 76. A. de Croze, *Les plats régionaux de France. 1400 succulentes recettes traditionnelles de toutes les provinces françaises*, Paris, Ed. Montaigne, 1928, p. 202, p. 204 et p. 419.
- 31) Etniker Euskalerria, *Atlas etnográfico de Vasconia. La alimentación doméstica en Vasconia*, Bilbao, E. Jauriaritza-Etniker E., 1990, p. p. 364-366.
- 32) Etniker Euskalerria, *Atlas etnográfico de Vasconia. La alimentación*, Bilbao, E. Jauriaritza-Etniker E., 1990, p. 374; Ministerio de agricultura pesca y alimentación, *Vinos, cavas y bebidas espirituosas*, Madrid, 2000, p. 74 et p. 75 et M. Trutter (dir.), *Plaisirs gourmands d'Espagne*, Cologne, Könemann, 1998, p. 130.
- 33) La ferme de Bayle, 32110 Nogaro, tarifs 2001-2002 et R. Bonmain, «Du confit : hier et aujourd'hui», *Ethnozootecnie*, n°39, 1987, p. p. 80-81.
- 34) M. Labeyrie, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 82, p. p. 92-93 et p. p. 115-118, observations et entretien (Mme Candessoussens) au S.I.A. 2001; Conseil Général des Landes, *Landes. Saveurs du terroir*, Bordeaux, 2001; <http://www.kiwi-adour.com>; <http://www.qualite-landes.com>.
- 35) <http://www.kaviar.com>; *L'inventaire du patrimoine... Aquitaine*, Paris, Albin Michel, 1997, p. p. 227-228, p. p. 230-232.
- 36) SCEA Landes Atruches, 40300 Saint-Lon-les-Mines, dépliant publicitaire 2001.
- 37) R. Garcia Santos, *Lo mejor de la gastronomía 2001*, Madrid, Ed. Destino, 2001, p. 10, p. 27 et p. 48. Le Vieux Four, 7, rue Pierre de Mareuil, 24310 Brantôme; R. Bonmain, «du confit : hier et aujourd'hui», *Ethnozootecnie*, n°39, 1987, pp. 80-81. M.-L. Cazamayou, *Promenades gourmandes et art de vivre en Béarn et Pays Basque*, Tourmai, La renaissance du livre, p. 65.
- 38) *Boeuf de Bazas* et *Le figuier*, dépliants promotionnels 1999 et 2001; *L'inventaire du patrimoine... Aquitaine*, Paris, Albin Michel, 1997, p. 263; *Lettre de l'INPAQ et du jambon de Bayonne*, n° 22 (12/1999) et n° 24 (08/2000); M. Catani, «Faïm, mendicité, usure dans la «terre sans pain» (Buzet, 1933) et finalement, gastronomie», *Ethnologie française*, 1997, p. p. 103-112.
- 39) F. Régulier-Chauvel, «Les constructions sociales de l'exotisme en France et en Allemagne», Séminaire de J.-L. Flandrin, EHESS, 09/02/2001; *Poulet fermier des Landes Label Rouge*, spot de cinq secondes, diffusé cent fois du 19/03 au 08/04/2001 sur TFI et M6; *Agneau del país*, dépliant promotionnel, 2001, Antion chocolatier, place du marché 64250 Espelette; entretiens S.I.A. 2001.
- 40) J. Mataix Verdu, «Perspectiva evolutiva de la alimentación mediterránea. Necesidad de un objetivo utópico», *Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional*, MNA Madrid 1998, Huesca, La Val de Onsera, 1999, p. p. 37-58; M. Padilla, «L'alimentation méditerranéenne : une et pluriel», *Alimentation et nourritures autour de la Méditerranée*, Paris et Montpellier, Karthala et Cibeam, 2000, p. p. 7-16; A. Hubert, «Autour d'un concept : «l'alimentation méditerranéenne»», *Techniques et cultures*, 1998, p. p. 153-160; C. Fischler, «Le paradoxe français ou l'exception culinaire», *Du vin*, Paris, O. Jacob, 1999, p. p. 185-191.
- 41) Caisse nationale des monuments historiques et des sites, *Voyage en France Gourmande*, Paris, CNMHS, 1992, p. 78 et *La France du vin*, Paris, 1994, p. 61; M. Broodthaers, *Rode mossele in de pot* (moules rouges casseroles), 1965, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
- 42) J.-L. Cabanès, «Quand Maigret se met à table», *Alimentation et pratiques de table en Méditerranée*, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 53. F. Dubart «L'alimentation dans l'oeuvre en prose d'Emmanuel Delbousquet» *Colloque Delbousquet*, 2001 Amis du Vieux Nérac-Société de Bordo, à paraître L. Esquivel, *Como agua para chocolate* (1989), Barcelone, Mondadori, 1999, 210 pages; M. Vazquez Montalban, *El premio* Barcelone, Planeta, 1996, p. p. 151-152.
- 43) E. Châtilliez, *Le bonheur est dans le pré*, France, 1995; I. Bollain, *Flores de otro mundo*, Espagne, 1999; J.J. Bigas Luna, *Jamón Jamón*, Espagne, 1992 et *Bambola*, Espagne, 1996; P. Koutras, *L'attaque de la moussaka géante*, Grèce, 2000.
- 44) M. Bloch, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* (1949), Paris, A. Colin, 1997, p. 65. □